

**Prof. Me. Marina Codo Andrade
Teixeira**
FATEC de Mogi das Cruzes
marinacodo@gmail.com

Prof. Me. Paulo Cesar Giuliani
FATEC de Mogi das Cruzes
paulo.giuliani@uol.com.br

Deizy Gonçalves Mano
FATEC de Mogi das Cruzes
deizy.mano@gmail.com

Gabriela Gomes Neves
FATEC de Mogi das Cruzes
gabriela.gomesneves@hotmail.com

Camila Takeiti Chagas
FATEC de Mogi das Cruzes
camilatakeiti@hotmail.com

Sandro Moreira Salles
FATEC de Mogi das Cruzes
sandro.santo@hotmail.com

**SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.**

O “EFEITO CHICOTE” E A COORDENAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: ESTUDO DE CASO NA GENERAL MOTORS DO BRASIL

Resumo

Este trabalho tem como objetivo demonstrar o estudo das consequências do efeito chicote em uma Cadeia de Suprimentos, usando como exemplo o caso da *General Motors do Brasil (GMB)*, onde foram identificados vários obstáculos para a coordenação da *Supply Chain*, causando a diminuição de sua lucratividade. A implantação do sistema AutoGIRO beneficiou o gerenciamento de estoques da rede, possibilitando a disponibilidade do produto em diversas concessionárias, aperfeiçoando também o compartilhamento de informações internas e entre os elos e conseqüentemente a visibilidade como um todo. Antes da implementação do sistema da GMB, as metas estabelecidas eram baseadas nas compras de peças das concessionárias, as quais possuíam estoques elevados, por não possuírem boa previsão de demanda; assim, a empresa passou a lançar metas de vendas. A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo foram pesquisas bibliográficas, em livros e artigos. O resultado revelou o quanto o Efeito Chicote influencia a Cadeia de Suprimentos, e como a informação errada pode atrapalhar o fluxo de produtos, os objetivos e a lucratividade como um todo. Concluindo, apesar das barreiras, é possível reduzir este efeito em grandes redes de abastecimento.

Palavras-Chave: Efeito Chicote; Cadeia de Suprimentos; GMB; Obstáculos; Coordenação; Lucratividade.

Abstract

The main purpose of this study was how the Coordination of a Supply Chain can help a company avoid the Bullwhip Effects. Using the example of General Motors of Brazil (GMB), which were identified several obstacles to the coordination of the chain, causing the decrease of profitability. The implementation of the AutoGIRO system benefited the network inventory management, enabling the availability of the product in the various dealers, also improving internal information sharing and between the levels and consequently the visibility as a whole. Before the GMB system, that is based on VMI (Vendor Managed Inventory), the targets were based on purchasing parts from dealers, which had high inventories, because of lack of good demand forecasting; thus, the company went on to launch sales targets. The study had it bases on bibliographic research, which was in books and articles. Results reveal how much the Forrester Effect weighs in a supply chain, and how the wrong information could disturb the outputs, the objectives and the profitability overall. In conclusion, despite the barriers, it is possible to reduce this effect.-

Keywords: Bullwhip Effect; Supply Chain; GMB; Obstacles; Coordination; Profitability.

Introdução

O presente trabalho tem como proposta estudar o efeito chicote e suas consequências na Cadeia de Suprimentos a fim de amenizá-las, usando como exemplo o estudo de caso feito na General Motors do Brasil. Diferentemente de uma grande organização, em uma microempresa há contato direto entre fornecedor e empresa, bem como entre empresa e cliente. Nas companhias maiores, a Cadeia de Suprimentos é muito mais complexa, pois envolve não somente o contato direto do fornecedor e cliente, mas também inúmeras etapas como: distribuidor, varejista, transportadora, entre outros, assim como também envolve os estágios dentro da própria empresa, que correspondem aos setores encarregados por cada etapa pelas quais o produto passa.

Ao longo dessas fases foram identificados vários problemas, como: a falta de coordenação; informações distorcidas; ausência de confiança entre os elos; metas e previsões de demanda mal programadas, etc. A partir destes problemas elencados, o estudo busca melhorar o controle de estoques e da rede de suprimentos, reduzindo os custos e aumentando a lucratividade, para grandes organizações, pois como grande parte delas são multinacionais, possuem fornecedores internacionais ou representantes em outros países. Com isso, o fluxo de informações se torna demasiado complexo, aumentando a probabilidade de erros e falhas que poderão acarretar o Efeito Chicote.

A metodologia utilizada foi fundamentada em pesquisas bibliográficas, livros e artigos, assim como no estudo de caso da empresa de automobilismo General Motors do Brasil, o qual trata do sistema AutoGIRO, que controla os estoques de peças sobressalentes das mais de quatro centenas de concessionárias representantes da empresa, protege contra a obsolescência e falta de peças, bem como fornece um localizador de peças com base na internet a fim de auxiliar as concessionárias na reposição das peças, o ressuprimento dependendo do volume de demanda, além do sistema de gestão de estoques de revisão periódica.

Fundamentação teórica

Logística e a cadeia de suprimentos

No âmbito empresarial contemporâneo, a Logística tem se tornado cada vez mais comum. No entanto, para muitos, é difícil entender o que realmente significa: estratégia ou operação?

Segundo Novaes (2015, p. 57),

Logística é o processo de planejar, programar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. Novaes (2015, p. 57).

Pactuando Novaes, diz Ballou (2006, p.27), "logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes".

Assim sendo, podemos compreender que a logística estará presente em todos os níveis empresariais, a fim de atender os clientes externos e internos de maneira eficiente, na hora e lugar certos e da maneira correta, bem como providenciar o fluxo das informações, a custos aceitáveis e os níveis de serviços de acordo com o cliente.

Todavia, uma empresa não trabalha a parte. Existe sempre a necessidade de fornecedores para a produção e de varejistas para a distribuição até o consumidor final. Essa rede de informações é denominada *Supply Chain* ou Cadeia de Suprimentos. Entender a Cadeia de Suprimentos é de fundamental importância para que possamos otimizar os processos logísticos, visando a redução de custos e perdas ao longo do processo produtivo.

Segundo o autor Chopra *et al* (2003), uma Cadeia de Suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A Cadeia de Suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada organização, como por exemplo, de uma fábrica, a Cadeia de Suprimentos inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como desenvolvimento de novos produtos,

marketing, operações, distribuição, finanças, o serviço de atendimento ao cliente, entre outras.

Ou seja, para que ocorra a produção de determinado produto, não se pode pensar na empresa que o distribui ou produz como única e exclusiva responsável. As diversas empresas envolvidas, desde a produção da matéria prima até o transporte destes não são independentes umas das outras, o que gera um elo entre as organizações. Para que esses elos funcionem de maneira eficiente, é preciso que todos os envolvidos estejam trabalhando em conjunto, com informações reais, sem erros nos pedidos e nas entregas ao próximo elo da cadeia.

O objetivo de toda Cadeia de Suprimentos, segundo Chopra *et al* (2003, p.5) “é maximizar o valor global gerado. O valor global gerado é a diferença entre o valor do produto final para o cliente e o esforço realizado pela Cadeia de Suprimento para atender ao seu pedido”.

Para muitas organizações, o **valor global gerado** corresponde à lucratividade total de uma rede de suprimentos, correspondendo à diferença entre a receita gerada pelo consumidor final e o custo total entre todos os elos pertencentes à cadeia, sendo dividida entre todos os estágios desta última. Quanto maior a lucratividade, mais bem sucedida será a Cadeia de Suprimento, de acordo com os dados da cadeia como um todo e não apenas de um nível isolado.

Entretanto, nem sempre essa cooperação acontece de forma eficiente. Muitas das vezes, a informação de demanda acaba chegando distorcida, prejudicando todo o processo. Nas vendas de produtos alimentícios, cuja demanda geralmente é sazonal e perecível, é difícil obter uma informação precisa do quanto cada produto vai vender para que se possa repor. Então, o resultado é uma previsão da demanda, normalmente de forma errônea, uma vez que a especulação é de que o consumidor necessite daquele produto específico, o que nem sempre é real, causando assim variações ou flutuações ao longo da cadeia, o chamado Efeito Chicote.

Efeito chicote e a coordenação da cadeia de suprimentos

O termo Efeito Chicote (*Bullwick Effects*) foi definido por Forrester (1961) e se refere a observações teóricas e empíricas nas quais a variabilidade da demanda é aumentada desde o sinal do cliente e é transformada e ampliada nos vários estágios da Cadeia de Suprimentos. Um exemplo claro deste efeito, é quando um varejista pede

uma quantidade do produto para seu fornecedor de acordo com sua própria previsão, a qual, muitas vezes baseia-se em comportamentos irrealistas do consumidor, fazendo com que nos demais estágios da Cadeia de Suprimentos, a quantidade informada vá aumentando, gerando custos e estoques excessivos, o que acarretará no aumento do preço para o cliente final. Coelho *apud* Svensson (2005, p.572) definem o efeito chicote como:

“O efeito chicote indica que a variabilidade no nível de estoques tende a ser maior ao se afastar do ponto de consumo. Sendo que os fatores que o causam podem ser o compartilhamento de informações deficientes, bem como dados de mercado insuficientes, que geram previsões incorretas.”. Coelho *apud* Svensson (2005, p.572).

De fato, a ocorrência de tal não se deve somente a erros ou distorções. Uma das maiores causas é o desejo racional e compreensível que diferentes estágios de uma cadeia possuem de controlar suas taxas de produção e níveis de estoque de forma independente. Saito (1999, p.49) *apud* Slack (1997).

Figura 1 - Efeito chicote em uma típica Cadeia de Suprimentos e sua demanda.

Figura 13.9 Dinâmica típica da cadeia de suprimento.

Fonte: Slack *et al* (2009, p.411)

Um dos grandes problemas ao enfrentar o efeito chicote é a falta de coordenação, visibilidade e comunicação ao longo da cadeia. A falta de coordenação pode ocorrer quando um ou mais estágios possuem objetivos conflitantes como por causa da circulação de informações distorcidas. Os objetivos conflitantes podem ocorrer por que cada um dos níveis possui um responsável diferente, resultando em cada elo querer aumentar seus próprios lucros, sem levar em consideração seu impacto sobre a lucratividade da cadeia como um todo.

Nos dias atuais, a maioria das Cadeias de Suprimentos são compostas por estágios com centenas de responsáveis. Segundo Chopra *et al* (2003, p.366),

“A Ford Motor Company, por exemplo, possui milhares de fornecedores, desde a Goodyear até a Motorola, e cada um desses fornecedores, por sua vez, possui diversos fornecedores. As informações vão sendo distorcidas à medida que circulam pela Cadeia de Suprimento porque são incompletas e não são compartilhadas entre os diversos estágios.” Chopra *et al* (2003, p.366).

Essa distorção é demasiada, pois as empresas possuem uma multiplicidade de produtos muito grande, e por conta disso, evitar o efeito chicote, coordenar a cadeia ou até mesmo realizar o intercâmbio de todas as informações entre fornecedores e revendedores se torna uma tarefa árdua. O grande desafio das Cadeias de Suprimentos, em geral, é atingir a coordenação, mesmo com o número infinito de responsáveis e grandes variedades de produtos.

Neste cenário, o efeito chicote se torna um grande problema para a troca de informações, visto que, ao repassá-las equivocadamente, as empresas contribuem para a análise enganada do elo seguinte, resultando na falta de coordenação da rede, além de custos mais altos e diminuição da lucratividade da cadeia. Chopra *et al* (2003, p. 368), discute o impacto da variabilidade de pedidos sobre diversas medidas de desempenho na Cadeia de Suprimentos:

- **Custo de fabricação:** o efeito chicote aumenta os custos de fabricação, uma vez que a empresa e seus fornecedores, tentando responder aos pedidos dos clientes, podem reagir à crescente variedade aumentando sua capacidade de produção ou seus níveis de estoques, o que conseqüentemente, tornarão-se excessos.
- **Custo de estoque:** o custo do estoque é, relativamente, um dos que dá mais prejuízo para as organizações se mal administrado. Segundo Corrêa (2010, p.269): “Estoques são acúmulos de recursos materiais entre etapas de um processo de transformação. Os níveis de estoques variam quando os fluxos de entrada e de saída da etapa variam um em relação ao outro”. Portanto, se o efeito chicote não for reduzido, acarretará em maior crescente variabilidade de demanda, ocupando mais espaços nos armazéns e aumentando o custo da Cadeia de Suprimentos.
- **Lead time de ressuprimento:** o efeito chicote causa oscilações de estoque, e por isso, muitas vezes os fornecedores não conseguem atender aos pedidos que chegam, aumentando assim o tempo de entrega.

- **Custo de transporte:** para atender exigências, muitas vezes a organização tem um custo maior com transporte, porque a capacidade excedente precisa ser mantida para dar conta de períodos de alta demanda e satisfazer os pedidos.
- **Custo de mão de obra para embarque e recebimento:** o custo da mão-de-obra varia conforme as oscilações de pedidos, ou seja, se a demanda aumentar, a empresa ou contrata novos funcionários, ou varia a capacidade da mão de obra. Porém, diminuindo os pedidos, os diversos estágios têm a opção de manter o excesso de mão de obra. Nos dois casos o custo total de serviço é elevado.
- **Nível de disponibilidade do produto:** a perda de vendas na Cadeia de Suprimento é comum para os varejistas quando há o efeito chicote, pois a oscilação de pedidos pode causar tanto escassez quanto aumentos de produtos no estoque.
-
- **Relacionamento na Cadeia de Suprimento:** os elos da cadeia, na maior parte das vezes, ao pensar no lucro, encaram-no como algo da própria empresa, e não conjuntamente. Entretanto, se não houver um bom relacionamento entre os elos, a Cadeia de Suprimento terá uma probabilidade maior de falhas, estas causadas pela falta de confiabilidade e distorções de informações, ocasionando assim o efeito chicote.

Analisando o impacto direto do Efeito Chicote, temos que o custo de fabricação, de estoque, de transporte e de embarque e recebimento, além do *lead time* de ressuprimento aumentam consideravelmente a ação deste. Por outro lado, o nível de disponibilidade do produto ao longo da cadeia e a lucratividade desta como um todo tendem a diminuir conforme o Efeito Chicote. Sendo assim, a oferta de um determinado produto se torna mais onerosa. (CHOPRA, 2003, p. 369).

Como dito anteriormente, uma das maneiras de se evitar a variação na Cadeia de Suprimentos é se embasando na coordenação eficiente desta. Para que isto ocorra, é necessário, primeiramente, identificar as raízes do Efeito Chicote, bem como os obstáculos que dificultam a coordenação da cadeia. De acordo com Chopra (2003, p. 369), “qualquer fator que resulte tanto na otimização local dos estágios como no aumento da distorção e variabilidade de informações na Cadeia de Suprimento é um obstáculo à coordenação”.

Se o gerente da *Supply Chain* puder identificar os obstáculos chave, medidas adequadas podem ser tomadas a fim de alcançar a coordenação. As barreiras podem

ser organizadas em cinco grupos: obstáculos de incentivo; de processamento de informações; operacionais; de preço e comportamentais.

Obstáculos para a coordenação da cadeia de suprimentos – caso do sistema autogiro da *general motors do brasil*

O VMI (*Vendor Managed Inventory*) é um sistema que facilita a reposição de produtos rapidamente, sem que haja estoques e nem falte nada para a venda do cliente, agilizando diversos processos e ajudando na comunicação entre o fornecedor e seu cliente. Segundo Pires (2004), VMI é uma prática onde o fornecedor tem a responsabilidade de gerenciar o seu estoque no cliente, incluindo o processo de reposição. Já para Urquiza (2003, p.33) *apud* James (2000), sistemas de VMI estão ligados às empresas que devem acrescentar dimensão e tempo às suas estratégias competitivas. Não basta mais fazer o melhor produto, ou atender melhor os clientes, é necessário fazer tudo isto mais rápido que os concorrentes.

Um dos maiores casos que se valeram do VMI foi o da *General Motors do Brasil* (GMB), produtora das marcas Chevrolet. A empresa enfrentava grandes dificuldades em vender peças para carros em suas concessionárias, por conta de sua demanda baixar e subir incontrolavelmente, havendo sobras de peças e diminuindo os lucros, bem como um forte desentendimento em sua Cadeia de Suprimentos. Porém, com a ajuda do VMI, foi criado um programa para ajudar a eliminar as sobras e aumentar os lucros, chamado AutoGIRO.

Segundo Corrêa (2010), em 1990, devido a um grande aumento da concorrência automobilística, como Toyota, Honda, Renault, entre outros que estabeleciam pós-venda e operações de manufatura, a GMB se deu conta de que precisava melhorar seus serviços de pós-venda de peças sobressalentes para manter-se no patamar das outras empresas. O quadro geral era composto por várias concessionárias e três centros de distribuição, com um número significativo de peças para atender os diferentes modelos de veículos produzidos pela montadora agora e no passado recente.

Com isso, a GMB implantou um sistema chamado AutoGIRO. Esse sistema controla os estoques, já que uma gestão ruim pode acarretar em aumento dos custos logísticos, resultando em preços mais altos para o cliente, afetando também os níveis

de disponibilidade de peças para as concessionárias e representantes, prejudicando os clientes que ficam com seus carros inoperantes, e acabam optando por outro fornecedor.

De acordo com Chopra (2003), **obstáculos de incentivo** podem referir-se a situações em que os estímulos oferecidos a estágios ou participantes diferentes da Cadeia de Suprimentos aumentem a variabilidade e reduzam seu lucro total. Como por exemplo, Corrêa (2010) cita que a GMB estabelecia metas de compras de peças e premiava financeiramente com o cumprimento das mesmas. Porém, as concessionárias acabavam comprando mais produtos do que o necessário, somente para atingir as metas, aumentando os estoques e os níveis de obsolescência.

Obstáculos de processamento de informações acontecem em situações de distorção das informações ao longo da cadeia, de modo a aumentar a variabilidade dos pedidos. Podem ocorrer quando as previsões são baseadas em pedidos e não na demanda real do cliente ou quando existe uma falta de compartilhamento de informações. No caso da GMB, Corrêa (2010) aponta a falta de visibilidade na rede de suprimentos, pois quando um pedido maior era feito ao fornecedor, a empresa não sabia se esse pedido era devido ao cliente imediato querer aumentar o próprio estoque, ou se era uma demanda real do mercado. Essa falta de visibilidade aumentava de elo para elo, ou seja, cada membro da cadeia tinha uma visão diferente sobre a reposição de estoque futura.

Obstáculos operacionais, para Chopra (2003), envolvem ações realizadas durante o período de emissão ao atendimento de pedidos, elevando a variabilidade. Pedidos em grandes lotes por conta de um custo fixo significativo associado à emissão, ao recebimento ou ao transporte do próprio pedido, podem constituir uma barreira, assim como o fornecedor oferecer descontos por quantidades baseadas no tamanho do lote. Se o varejista opta por pedir lotes menores, diminuindo o *lead-time* de ressuprimento, terá uma menor variação na cadeia do que aquele que faz pedidos em lotes grandes, mas com grandes espaços de tempo entre um e outro.

Corrêa (2010) indica a falta de coordenação na cadeia da *General Motors do Brasil*, pois cada concessionária da organização fazia suas reposições de forma independente, causando uma má coordenação, pois em alguns dias nenhum pedido era feito para os CDs, enquanto em outros dias eram feitos grandes números de

pedidos, originando uma demanda divergente da real necessária, criando assim maiores estoques para suprir essa volatilidade e aumentando os custos.

Os **obstáculos de preço**, segundo Chopra (2003), são responsáveis pela variabilidade da emissão de pedidos quando as políticas de preço de um produto forçam as oscilações. Corrêa (2010) traz o exemplo dos centros de distribuição da GMB, que para diminuir os custos do transporte, exigiam lotes mínimos para as concessionárias. Deste modo, quando um lote era grande, as peças não eram vendidas e ficavam mais tempo nos estoques dos representantes, tornando-as obsoletas. Com isso, a variedade das peças era escassa e não ficavam disponíveis para os clientes.

E, por fim, nos **obstáculos comportamentais**, de acordo com Corrêa (2010), a previsão de vendas de cada concessionária da GMB era baseada apenas em dados históricos de vendas locais, com isso, as representantes não compartilhavam informações sobre a demanda entre si, acarretando na distorção da demanda. Para Chopra (2003), estão diretamente relacionados à forma de estrutura da empresa, bem como a comunicação entre os estágios, tanto internos quanto externos. Se cada estágio da cadeia enxerga localmente apenas cada uma de suas ações, indiscutivelmente é incapaz de ver o impacto de suas atitudes nos demais elos. A falta de comunicação entre elos ou até mesmo internamente também se dá pela identificação dos problemas correntes e locais, e não diretamente na raiz da questão.

Essas análises locais podem gerar rivalidade entre estágios, uma vez que os agentes da cadeia culpam-se entre si acerca das oscilações. E, com isso, eleva-se também a falta de confiança entre parceiros da cadeia, já que uma informação disponível em estágios diferentes não é compartilhada ou são ignoradas por não possuírem credibilidade, gerando o trabalho em dobro (ou retrabalho).

Alcançando a coordenação na prática

Os gerentes devem se ater a algumas ideias para que se possa evitar toda essa variação em uma cadeia e alcançar a coordenação, de modo a facilitar a implementação de medidas gerenciais. A primeira providência a ser tomada é a avaliação do efeito chicote: como a maioria das empresas não têm ideia da influência exercida pelo efeito Forrester, é necessário que se faça uma comparação entre a

variação dos pedidos recebidos dos clientes e a variação dos pedidos feitos ao fornecedor. (CHOPRA, 2003)

No caso do AutoGIRO da GMB, de acordo com Corrêa (2010), a primeira atitude tomada foi a de análise detalhada de sua rede de suprimentos de peças sobressalentes. No resultado foi diagnosticado que os níveis de estoques eram muito superiores aos melhores padrões mundiais, pois, enquanto uma peça permanecia durante dois meses antes de ser utilizada em empresas de níveis mundiais, na GMB, esse índice era de seis meses, em média. Simultaneamente, foi constatado que a disponibilidade de peças na rede de concessionárias (níveis de serviços) estava defasada, comparadas as redes mundiais.

Afirma Chopra (2003) que quando a visualização de sua própria contribuição acontece, e o entendimento de que nos demais elos acontece algo semelhante, é o momento em que se inicia a implantação de sistemas de apoio de gerenciamento de estoques e de agendamentos, tendo como retorno uma pequena melhoria nos lucros e desempenho, bem como um foco maior no alcance da coordenação e extinção da variabilidade. Corrêa (2010) sustenta que, após a identificação da falta de coordenação, foi implantada a gestão VMI, cujo objetivo era fazer a GMB assumir a responsabilidade dos estoques das mais de quatro centenas de concessionárias para cada peça. Assim, realizava melhores previsões de venda para cada representante, controlando de maneira mais eficiente os estoques e economizando o custo dos transportes pela possibilidade da utilização do *milk run*, que faz coletas programadas e regulares para um grupo de concessionárias.

Chopra (2003) reforça que a concentração na comunicação com outros estágios da cadeia é de suma importância, uma vez que cria situações que reafirmam o valor da coordenação para ambas as partes, além de ajudar os diferentes níveis a compartilharem objetivos, identificarem as metas comuns e aplicarem ações mutuamente benéficas para a coordenação. No caso do AutoGIRO, que repõe automaticamente os estoques, faz atualizações diárias das vendas dos dias anteriores, diminuindo os estoques médios e causando menos gastos para mantê-los. Com essa redução e maior giro do capital, as concessionárias puderam disponibilizar mais variedades de peças (CORRÊA, 2010).

O próximo passo, diz Chopra (2003) é destinar recursos à coordenação. Corrêa (2010) cita que, com o VMI implantado, a GMB estabeleceu o sistema AutoGIRO, que se aceito pelas concessionárias, faz com que a ela se responsabilize por assumir os

riscos relacionados à falta de peça, com rapidez e sem custos extras, pois a *General Motors* compraria as peças obsoletas pelo preço pela qual foi adquirida. Simultaneamente, Chopra (2003) aponta a importância da empresa mais forte garantir e convencer que os benefícios estão sendo divididos de maneira justa, visto que é muito comum da parte das empresas menores se sentirem em desvantagem em relação às outras, o que poderia causar sérios danos à coordenação.

Corrêa (2010) finaliza que, como a GMB ficou responsável por repor os estoques, havia necessidade de se ter um sistema que atualizasse diariamente sobre a posição de estoques de cada peça de cada concessionária. Com o sistema AutoGIRO, as concessionárias podiam trocar informações sobre peças disponíveis entre si com base na internet. Chopra (2003) ainda declara que utilizar-se da tecnologia para melhorar os contatos na Cadeia de Suprimentos é uma das estratégias mais usadas pelas empresas. Seja por meio de sistemas de informação ou pela Internet, os meios tecnológicos aumentam a visibilidade da informação ao longo da cadeia.

Assim, pode-se observar que se a Coordenação da Cadeia de Suprimentos for bem estudada e aplicada, os resultados obtidos serão satisfatórios, pois reduzirão o Efeito Chicote.

Conclusões

O presente estudo teve como objetivo analisar as falhas, erros e distorções de demanda ao longo da Cadeia de Suprimentos que causa o efeito Forrester, verificando assim que é possível reduzi-lo. O resultado revelou que o efeito chicote pode ser amenizado se for analisado corretamente, como citado no caso da *General Motors do Brasil*, em que foram apontadas falhas no estoque de peças sobressalentes (falta de coordenação), informações incorretas em relação às demandas e pedidos, falta de visibilidade, desalinhamento de incentivos na rede, existência de lotes mínimos de compra e previsão inacurada de vendas.

Após a implantação do sistema AutoGiro, a GMB obteve melhoras significativas, como o aperfeiçoamento do compartilhamento de informações objetivas, confiáveis e de fácil acesso, a proteção contra a obsolescência dos estoques, alinhamento de incentivos e reposição automática de peças nas concessionárias. Portanto, apesar de todos os obstáculos enfrentados é possível a redução do efeito

Forrester em uma Cadeia de Suprimentos de grande porte, pois possui uma complexidade maior de troca de informações se comparado à uma menor.

Futuras pesquisas podem ser embasadas para aplicações em outras empresas de grande porte de diferentes setores, a fim de evitar as variações que podem ocorrer em uma rede de suprimentos, podendo reduzir custos, aumentar a lucratividade, beneficiando todo o âmbito empresarial com vantagens competitivas. Além do mais, contribui com o desenvolvimento da gestão de estoques, distribuição (como o *milk run*) e todo o trabalho logístico.

Referências bibliográficas

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**. 5. Ed. Porto Alegre, 2006.

CASTRO, Odair José; SANTOS, Vania Souza dos. **Gestão da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial**. In: FatecLog. **Anais...** Guaratinguetá, 2012. 11f. Disponível em: http://www.fatecguaratingueta.edu.br/fateclog/artigos/Poster_194.PDF. Acesso em: 20/03/2015.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, planejamento e operação**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

COELHO, Leandro Callegari; FOLLMANN, Neimar; RODRIGUEZ, Carlos Manoel Taboada. **O impacto do compartilhamento de informações na redução do efeito chicote na cadeia de abastecimento**. São Carlos, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v16n4/a07v16n4>. Acesso em: 08/08/2014 às 20h00min

CORRÊA, Henrique Luiz. **Gestão de redes de suprimento: Integrando cadeias de suprimento no mundo globalizado**. São Paulo: Atlas, 2010.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: Estratégia, Operação e Avaliação**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

PIRES, Silvio.R.P: **Gestão da Cadeia de Suprimentos: Conceitos, estratégias, práticas e casos**. São Paulo: Atlas, 2004.

SAITO, Jana Roiz; FIGUEIREDO, Reginaldo Santana; BATALHA, Mário. **O Simulando Cadeias de Agroindustriais**. Ribeirão Preto: 1999.

SLACK, Nigel et al. **Administração da Produção**. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

URQUIZA, Marcelo Jannarelli. **ERRATA- VMI na Cadeia de Suprimentos de materiais de Construção Brasileira: Considerações sobre o relativo atraso na sua utilização pelo setor**. 2003, Dissertação (Mestrado Profissional em Administração)- FGV/EAESP- Fundação Getúlio Vargas/ Escola de Administração de empresas de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em:<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/5545/1200401774.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 20/03/2015